

QATOR QISMIY YIG'INDILARNI HISOBLASH LOYIHASINI RIVOJLANTIRISH USULLAR

Nizomxonov Erkinxon Nizom o'g'li
Nizomxonov Sanjarxon Erkinxon o'g'li
Umaraliyev Salohiddin Ulug'bekovich

Katta o'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149,
Iqtisod yo'nalishi talabasi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149
e-mail: sanbestmamax@gmail.com, e-mail:
sanjarxonizomxonov@utas.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14898159>

Kalit so'zlar: Geometrik progressiya, qatorlar yig'indisi, konvergent, divergent, Oliy matematika, qisman yig'indi.

Annotasiya: Ushbu maqolada ifodalangan misollardagi hadlari geometrik progressiya tashkil qiluvchi yig'indilarni hisoblashda geometrik progressiya hadlari yig'indisi formulasini qo'llamasdan hisoblash usulini ko'rib o'tamiz.

1. Kirish

Ba'zi bir misol va masalalar yechishda biz yig'indilarni hisoblashdagi murakkablaiklarga duch kelamiz. Quyida ifodalangan misollardagi hadlari geometrik progressiya tashkil qiluvchi yig'indilarni hisoblashda geometrik progressiya hadlari yig'indisi formulasini qo'llamasdan hisoblash usulini ko'rib o'tamiz

Ushbu maqolada o'rganilayotgan mavzu yuzasidan tadqiq etilgan ma'lumotlarga asosan qator qisman yig'indilarni hisoblash usullari xususida bildirilgan fikrlarga e'tibor qaratish maqsadida ba'zi qatorlar yig'indisini topishni tahlil qilaylik[4].

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \text{ qatorning qisman yig'indilarni topishni ko'raylik.}$$

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n = (-1)^2 + (-1)^3 + (-1)^4 + (-1)^5 + \dots + (-1)^{n+1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots + (-1)^n.$$

Agar juft o'rinli qisman yig'indilarida olsak:

$$S_2 = 1 - 1 = 0;$$

$$S_4 = 1 - 1 + 1 - 1 = 0;$$

$$S_6 = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 = 0;$$

.....

$$S_{2k} = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots + 1 - 1 = 0;$$

Demak, juft o'rinli qisman yig'indilari $S_{2k} = 0$ teng.

Agar toq o'rinli qisman yig'indilarida olsak:

$$S_1 = 1;$$

$$S_3 = 1 - 1 + 1 = 1;$$

$$S_5 = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 1;$$

$$S_7 = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 1;$$

.....

$$S_{2k-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots + 1 - 1 = 1;$$

Ba'zi o'quv adabiyotlarida [3] ko'ra qatorning birinchi n ta hadlarining yig'indisi S_n ga qatorning n - qisman yig'indisi deb ta'rif berilgan.

Bu ta'tifga asosan quyidagi misol va masalarda sodda kasrlar yig'indisiga keltish usullari ko'rsatilgan. Qatorning qisman yig'indisini topishga doir bir necha misol keltiramiz:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2+3n-2}$; b) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ qatorning qisman yig'indisini toping.

Qatorning umumiy hadini sodda kasrlar yig'indisiga keltiramiz:

$$a_n = \frac{1}{9n^2 + 3n - 2} = \frac{1}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2} \right).$$

Bundan

$$a_1 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right), a_2 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} \right), a_3 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{11} \right), \dots, a_n = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2} \right)$$

$$S_n = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{11} \right) + \dots + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{11} + \dots + \frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3n+2} \right);$$

$$\text{Demak, } S_n = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3n+2} \right). \quad S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3n+2} \right) = \frac{1}{6}.$$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ qatorning qisman yig'indisini toping.

$$a_n = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) = \ln(n+1) - \ln n;$$

$$S_n = \ln 2 - \ln 1 + \ln 3 - \ln 2 + \ln 4 - \ln 3 + \dots + \ln(n+1) - \ln n = \ln(n+1).$$

4. Tahlil va natijalar

Biz qator yig'indisini topishning quyidagi usulini ham taklif qilamiz.

1-Misol: $1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{10}$ yig'indisini hisoblang.

Berilgan yig'indini hisoblash uchun, uni S harfi bilan belgilab, umumiy ko'paytuvchi sifatida 3 ni qavs tashqarisiga chiqarib yozib olamiz, ya'ni

$$S = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{10} = 1 + 3(1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^9)$$

Hosil qilingan qavs ichiga 3^{10} ni ham qo'shib, ham ayirsak natijada qavs ichida S ni hosil qilgan bo'lamiz.

$$S = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{10} = 1 + 3(1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^9) = 1 + 3(S - 3^{10})$$

Oxirgi tenglikdan S yig'indini topib olsak, natijada $2S = 3^{11} - 1$ yoki, hosil qilamiz.

$$S = \frac{3^{11} - 1}{2}$$

2 - Misol: $5 + \frac{5}{2} + \frac{5}{4} + \frac{5}{8} + \dots + \frac{8}{64}$ yig'indisini hisoblang.

Yig'indini hisoblash uchun yuqoridagi ko'rilgan misolda qo'llanilgan usul kabi buni ham S harfi bilan belgilab, $\frac{1}{2}$ umumiy ko'paytuvchini qavs tashqarisiga chiqarib yozamiz.

$$S = 5 + \frac{5}{2} + \frac{5}{4} + \frac{5}{8} + \dots + \frac{8}{64} = 5 + \frac{1}{2} \left(5 + \frac{5}{2} + \frac{5}{4} + \frac{5}{8} + \dots + \frac{8}{32} \right)$$

Qavs ichida S ni hosil qilish uchun $\frac{5}{64}$ kasrni ham qo'shib, ham ayiramiz, ya'ni

$$S - \frac{1}{2}S = 5 - \frac{5}{128}; \quad S = 9\frac{59}{64}.$$

3 - Misol: $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots + \frac{1}{3^n}$ yig'indisini hisoblang.

Yuqorida bayon qilingan usulga tayangan holda yig'indini hisoblaymiz.

$$S = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots + \frac{1}{3^n} == 1 + \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{3^{n-1}} + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{3^n} \right)$$
$$S = 1 + \frac{1}{3} \left(S - \frac{1}{3^n} \right)$$

Oxirgi tenglikdan $S = \frac{1}{2} \cdot \frac{3^{n-1}-1}{3^{n-2}}$ kelib chiqadi.

4. Xulosa va takliflar

Biz tomondan taklif etilgan qatorlarning qisman yig'indilarini topish usullari bu soha bo'yicha bilimlarimizni kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканава М.И. «Элементарная математика».М., «Высшая школа», 1964.
2. Моденов П.С. «Сборник задач по специальному курсу элементарной математика» .М., «Высшая школа», 1990.
3. Sh.R. Xurramov. Oliy matematika (masalalar to'plami, nazorat topshiriqlari). Oliy ta'lim muassasalari uchun o'quv qo'llanma. 2-qism. –T.: «Fan va texnologiya», 2015, 300 - bet.
4. <https://amkbook.net/mathbook/number-series-sum>.